

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Boshlang 'ich sinf o 'quvchilarida nafosat tarbiyasini shakllantirish

Ergasheva Muxlisa Abdulla qizi

Termiz davlat pedagogika instituti Boshlang'ich ta'lim yonalishi

II bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada komillik va barkamollikning bir bo'g'ini bo'lgan tarbiyaning maqsadi va uning asosiy turi nafosat tarbiyasi haqida uning o'quvchilar ongiga singdirilishi va o'rgatilish jarayoni, maktab faoliyatida tutgan o'rni haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Tarbiya, tushuncha, ma'no, nafosat, estetik, barkamol, komillik, ezgulik, xulq-atvor, tashabbuskorlik va boshqalar.

Annotation: This article talks about the goal of education, which is a link of perfection and perfection, and its main type of education, its inculcation in the minds of students and its role in the teaching process and school activities.

Key words: Education, understanding, meaning, refinement, aesthetic, perfect, perfection, goodness, behavior, initiative, etc.

Har qanday jamiyat, xalq, elat va millat o'z mentalitetiga, an'analariga ega bo'ladi, ya'ni o'sha an'analardan biri bu gozal tarbiyadir. Insonni inson qilib turgan, uni ongsiz mavjudodlardan farq qildirayotgan va hayotiga ma'no mazmun berayotgan barqaror tushuncha ham tarbiyadir. Eng avval so'zimiz boshida shuni

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

aytishimiz joizki, davlatning kelajagi bo‘lgan yosh avlod, boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun muhim tushunchalardan biri bu-nafosat tarbiyasidir. **Tarbiya** — shaxsda muayyan jismoniy, ruhiy, axloqiy, ma’naviy sifatlarni shakllantirishga qaratilgan amaliy pedagogik jarayon; insonning jamiyatda yashashi uchun zarur bo‘lgan xususiyatlarga ega bo‘lishini ta’minlash yo‘lida ko‘riladigan chora tadbirlar yigindisi. Tarbiya insonning insonligini ta’minlaydigan eng qad. va abadiy qadriyatdir. Tarbiyasiz alohida odam ham, kishilik jamiyati ham mavjud bo‘la olmaydi. Chunki odam va jamiyatning mavjudligini ta’minlaydigan qadriyatlar Tarbiya tufayligina bir avloddan boshqasiga o‘tadi. Endi ushbu go‘zal tushunchalarning negizida paydo bo‘lgan asosiy, falsafiy go‘ya bu-nafosat tarbiyasi.

Nafosat tarbiyasi (Estetik tarbiya) — bu o‘quvchilarni voqelikdagi, san’atdagi, tabiatdagi, kishilarning ijtimoiy va mehnat munosabatlaridagi, turmushdagi go‘zallikni idrok qilish hamda to‘g‘ri tushunishga o‘rgatish, ularning badiiy didini o‘stirish, ularda go‘zallikka muhabbat uyg‘otish va hayotiga go‘zallik olib kirish qobiliyatlarini tarbiyalashdir. Nozik didli bo‘lish, go‘zallikni fahmlay va qadrlay olish, badiiy madaniyatni tushunish, xullas, o‘z hayotini go‘zallik qonunlari asosida qura olish komil insonning eng zaruriy fazilatidir. Insonda go‘zallikni tushunish birdaniga vujudga kelmaydi, balki u jamiyat va odamlar, atrof-muhit ta’sirida shakllanib boradi. Shunga ko‘ra insoniyatning badiiy rivojlanish qonunlari ijtimoiy rivojlanish qonunlari bilan bog‘langan. Badiiyat

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

qonunlari esa ijtimoiy-estetik ideallar orqali namoyon bo‘ladi. Nafosat tarbiyasi, [eng avvalo](#), har bir kishida badiiy hissiyot tuyg‘ularini, badiiy didni tarbiyalashdir. Bundan yuksak nafosatlilik aql-zakovatdan xoli bo‘ladi, degan ma‘noni tushunmaslik kerak. Shaxsning barkamol inson bo‘lib shakllanishida bu ikki tomon bir-birini to‘ldiradi. Chinakam san‘at asarida hissiyot chuqur g‘oyaviy-aqliy mazmun bilan birikib ketadi. Nafosat tarbiyasi aql bilan hissiyotni tarbiyalash, yanada aniqroq qilib aytganda, hissiyot vositasi bilan aqlni tarbiyalashdir. Bu ikki tomon bir-biri bilan uzviy bog‘liqdir. Ilmiy dunyoqarashga asoslangan nafosat, did, his-tuyg‘ular va ko‘nikmalarning o‘sib borishi jarayonida insonning o‘zi ham ma‘naviy boyib, oliyanob bo‘lib boradi, uning hayoti yanada sermazmun bo‘ladi, yashayotgan zamoniga nisbatan mehruhabbat ortib boradi. Bularning hammasi har bir insonda go‘zallikni xunuklikdan, jirkanchlikdan farq qila bilish [qobiliyatini shakllantiradi](#), uni yanada rivojlantiradi. Chinakam nozik did haqiqiy go‘zallikdan lazzatlana olish, mehnatda, turmushda, [yurishturishda](#), san‘atda nafosatni idrok etish va yaratishga ehtiyoj sezish demakdir. Didsizlik kishining voqelikka bo‘lgan ijobiy munosabatini buzib yuboradi, natijada u nafosatga loqayd qaray boshlaydi.

Ushbu asosiy g‘oya ostidagi tarbiya esa aynan bolalarga o‘qitilishi va ularning ongida ushbu tushunchaga mos bo‘lgan dunyoqarash shakllanishi muhim omil sanaladi. Bola tarbiyani nafaqat oilada balki, maktabda sinfdoshlaridan, o‘qituvchilardan, ko‘cha-ko‘yidagi bolalar estetikasidan ham

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

oladi. Boshlang 'ich sinf o 'qituvchisi judayam nozik didli, saranjom , har taraflama yarashadigan libosni tanlagan, atrofdagilarning e'tiborini tortmaydigan ranglarda kiyinishin yoki faqat kiyinish madaniyati nuqta'i nazaridan emas o 'zini tutishi, so 'zlarining jilokorligi, muomala madaniyati, mimikalari bilan atrofdagilarga, o 'z o 'quvchilariga o 'rnak bo 'la olishi lozim. Asosan tarbiyani bolalarga haqiqat bilan bog 'lab, hayotdagi o 'rnini anglatib, haqiqiy misollar yordamida, atrofdagi manzaralarning ahamiyatini misol keltirib o 'rgatish va olingan tarbiya haqidagi bilimlarini mustahkamlab borishi lozim bo 'ladi. Qachonki, bola o 'z atrofidagilarda tarbiya tushunchasining mazmunini sezsa, his qilsa, anglasagina u ham o 'sha tarif tomon intiladi.

Tarbiyani yosh avlodlarga o 'gatish, ularda shakllantirish bugungi kunning global muammosi desak ham mubolag 'a bo 'lmaydi. Negaki, tarbiyasiz avlod yoki kelajakning ertangi kuni porloq, kelajagi to 'siqsiz deb ayta olmaymiz. Aynan nafas tarbiyasi esa bolaning yuz-ko 'zidan, yurish-turishidan, ertangi kunga bo 'lgan shinoatidan sezilib turishi va uni ko 'rgan insonlar xavas ila boqishi lozim deb o 'ylayman. Bo 'lajak o 'qituvchilar, yosh pedagoglar, ertaning ishingon tog 'lari yoki kelajagi porloq bo 'lgan avlodlarimiz har taraflama mukammallikka , ezgulikka, to 'kis xulq-atvorga ega bo 'lishi lozim deb topdim. Shunday ekan jamiyatda o 'z o 'rnimiz bor ekan tarbiyani ulug 'laylik, uni ko 'klarga ko 'taraylik, bugun uchun emas ertamiz uchun "nafas olaylik" , bizdan va biz tarbiya qilayotgan yosh avlodlardan xalq baraka topishi , ularni e'zozlab-asrashi uchun

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

sabab bo ‘laylik.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.A.Musurmonova, X.Ibragimova, “Umumiy pedagogika “, Toshkent:.Yoshalar nashriyooti uyi 2020.
- 2.M.Ergasheva, “The Main Basis of Education-Education”, “Vitel Annex International journal of novel Research in Abdivanced Sciences" (IJNRAS)2022.Volume-01 issue 05/2022;334-337-pages
- 3.N.Atayeva, F.Rasulova , M.Salayeva, S.Hasanova, ”Umumiy pedagogika" Toshkent:. Fan va texnologiya nashriyooti -2012 yil

